

ISSN : 0975-1769

संस्कृतविमर्शः

नवोत्कर्षः

UGC-CARE Listed International Refereed &
Peer-reviewed Research Journal

अङ्कः 24 - वर्षम् 2024

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

देहली

संस्कृतविमर्शः

UGC-CARE Listed International Refereed &
Peer-reviewed Research Journal

नवोत्कर्षः

अङ्कः 24

(जनवरी 2023 - जून 2023)

वर्षम् 2024

प्रधानसम्पादकः

प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी

कुलपतिः

कार्यकारी सम्पादकः

डॉ. गणेश ति. पण्डितः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

देहली - 110 058

प्रकाशकः
कुलसचिवः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
(संसदः अधिनियमेन स्थापितः)
56-57, इन्स्टीट्यूशनल् एरिया, जनकपुरी, नवदेहली-110058
011-28524993, 28521994, 28520977
emial : res-pub@csu.co.in
website : www.sanskrit.nic.in

© केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

ISSN : 0975-1769

CARE ID - 101000019

प्रकाशनतिथिः - 13.06.2024

मूल्यम् - 300.00

ग्राहकताशुल्कम्

त्रैवार्षिकम् - 1800.00

पञ्चवार्षिकम् - 3000.00

मुद्रकः
डी.वी. प्रिंटर्स
97-यू.बी. जवाहर नगर, दिल्ली-110007

SAMSKR̥TA-VIMARŚAḤ

UGC-CARE Listed International Refereed &
Peer-reviewed Research Journal

NAVOTKARŚAḤ

Vol. 24

(January 2023 - June 2023)

Year 2024

Editor in Chief

Prof. Shrinivasa Varakhedi

Vice-Chancellor

Executive Editor

Dr. Ganesh T. Pandit

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY

(Established by an Act of Parliament)

Delhi

Publisher:
Registrar
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area, Janakpuri,
New Delhi - 110058 (India)
E-mail : res-pub@csu.co.in
website : www.sanskrit.nic.in

© Central Sanskrit University

ISSN : 0975-1769

CARE ID - 101000019

Publication Date : 13.06.2024

Rs. 300.00

Subscription

Three Years : 1800

Five Years : 3000

Printed by :
D.V. Printers
97-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007

परामर्शदातृ-समिति:

1. **प्रो. बनमाली बिश्वाल:**
अधिष्ठाता, शैक्षणिकवृत्तम्,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली
2. **प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी**
शोधाधिष्ठाता निदेशकश्च
गङ्गानाथझापरिसरः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
प्रयागराजः, उत्तरप्रदेशः
3. **प्रो. गोदावरीमिश्रः**
सङ्कायाध्यक्षः - SBSPCR, नालन्दाविश्वविद्यालयः,
राजगृहम्, बिहारः, पिन-803116
4. **प्रो. शशिप्रभाकुमारः**
अध्यक्षा, IIAS, शिमला, हिमाचलप्रदेशः, पिन-171004
5. **प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः**
कुलपतिचरः, श्रीला.ब.शा.रा.सं.वि.वि., नवदेहली,
पिन-110016
6. **प्रो. राधाकृष्ण सि.एस्.**
संस्कृतविभागः, पाण्डेचेरिविश्वविद्यालयः, पाण्डेचेरी
पिन- 605014

सम्पादकसमिति:

प्रो. काशीनाथ न्यौपाने, निदेशकः, प्रकाशनम्
प्रो. सुज्ञानकुमारमाहान्तिः, संयुक्तनिदेशकः, प्रकाशनम्
डॉ. गणेश ति. पण्डितः, संयुक्तनिदेशकः, प्रकाशनम्
डॉ. पवनव्यासः, संयुक्तनिदेशकः, प्रकाशनम्

Advisory-Board

1. **Prof. Banmali Biswal**
Dean, Academic Affairs,
Central Sanskrit University, New Delhi
2. **Prof. Lalit Kumar Tripathi**
Dean, Director,
Ganganath Jha Campus
Central Sanskrit University,
Prayagraj (U.P.) Pin - 211002
3. **Prof. Godavri Mishra**
Dean, SBSPCR,
Nalanda University, Rajgir (Bihar) Pin - 803116
4. **Prof. Shashi Prabha Kumar**
President, IAS Society,
Shimla, Himachal Pradesh, Pin-171004
5. **Prof. Ramesh Kumar Pandey**
Ex-Vice Chancellor, LBS National Sanskrit University
New Delhi, Pin - 110016
6. **Prof. Radhakrishna P.**
Department of Sanskrit, Pondicherry University
Pondicherry-605014

Editorial-Board

Prof. Kashinath Nyaupane, Director, Publication
Prof. Sugyan Kumar Mahanty, Joint Director, Publication
Dr. Ganesh T. Pandit, Joint Director, Publication,
Dr. Pawan Vyas, Joint Director, Publication

सम्पादकीयम्

विश्वविद्यालयस्य मुखं प्रकाशनम् इति कुलपतिवचनम्। प्रकाशने शोधपत्रिका-प्रकाशनमपि अन्तर्भवति। संस्कृतविमर्शः इत्येषा षण्मासिकी शोधपत्रिका भारतीयविद्यायाः विश्वतोमुखत्वं प्रदर्शयति। इयं शोधपत्रिका राष्ट्रियशिक्षानीतेः संसूचनाः अपि नियतरूपेण प्रसारयति।

तत्र हि एकविंशतेः शताब्दस्य कौशलानि भारतीयैः तरुणैः अधिगन्तव्यानीति शिक्षानीतौ निगदितम्। भारतीयशिक्षाव्यवस्थायाम् अर्थात् आधारभूतस्तरात् उच्चस्तरं यावत् आमूलचूलं परिवर्तनं कर्तुं समागता नीतिरेव राष्ट्रियशिक्षानीतिः इति प्रोच्यते। शिक्षायाः अनुसन्धानकार्याणां सेवासौकर्याणां च भारतीयत्वसम्पादनम् अस्याः एकं लक्ष्यम् अस्ति। अतः तदर्थं पूरकाः अंशाः सर्वे अत्र योजिताः सन्ति। नवशताब्दस्य कौशलानाम् अर्जनाभावे युवानः सामयिकाः न भवन्ति इति तु स्पष्टमेव। पूर्वतन-शिक्षाप्रणाल्यां कलाविज्ञानवाणिज्यगणकविषयाणां पार्थक्येन अध्ययनाय अवसराः प्रचुरमात्रेण आसन्। अद्यापि क्वचित् सन्ति, इतोऽपि कानिचन (2030) वर्षाणि एतादृश्यः व्यवस्थाः भविष्यन्ति। अद्यावधि एकमुखशिक्षा अथवा निर्दिष्टविषयैककेन्द्रिता शिक्षा बहुत्र प्रचलिता। परं न भविष्यति अग्रे। अधुना तु अन्तःशास्त्रीयम् अध्ययनं कर्तुं विविधविद्याशाखासु नामाङ्कनार्थं च विपुलावसराः प्रकल्पिताः। एकोपाधिधारिणाम् एकमुखविद्याधारिणां वा अपेक्षया नैकोपाधिधारिणः बहुमुखविद्याधारिणः वा सफलाः सम्भवन्ति इति नीतिनिर्धारकाणामपि अभिमतं वर्तते। विविधविद्याधराणां सर्जनाय सर्वविद्याविशेषैर्युक्तस्य पाठ्यक्रमप्रारूपस्य परिकल्पना नवनीतौ कृता। तदाश्रित्य भारतीयोच्चशिक्षाकेन्द्रैः अधुना नवशिक्षानीत्याधारितशिक्षाप्रणाली बहुत्र प्रयुक्ता अस्ति।

भारते व्यावसायिकशिक्षायाः व्यवस्था सामान्यशिक्षया सह सहजरूपेण एव सर्वत्र स्यात् येन व्यावसायिककौशलानि अर्जयितुं बालाः सुखेन शक्नुवन्ति इति शिक्षानीतेः षोडशे अध्याये उल्लिखितम् अस्ति। प्राचीनभारते लोकविद्यायाः अपि महत्त्वम् आसीत् इत्यतः व्यावसायिकशिक्षायाः पुनः परिकल्पनार्थं तत्र सूचनाः सुष्ठु प्रदत्ताः सन्ति। मुख्यधारायां व्यावसायिकशिक्षायाः समन्वितः सञ्चारः भवेत्। पुनश्च स्वाभीष्टव्यावसायिकशिक्षाम् अवाप्य स्वाभीष्टव्यवसायं चेतुम् अपेक्षितानि कौशलानि

शिक्षाकेन्द्रैः एव प्राप्तुं शक्यन्ते इत्यतः एषा संसूचना प्रदत्ता। Vocational Education and Training - VET इत्येषा व्यवस्था सर्वत्र पाठ्यक्रमे भविष्यति चेत्तर्हि कोटिशः कुशलाः सिद्धाः भविष्यन्ति इति नीतिनिर्धारकाणाम् अभिमतमेव।

एतदनु केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नवनीत्याधारितान् एव शैक्षिकक्रिया-कलापान् प्रोत्साहयति। विश्वविद्यालये प्रवचनप्रशिक्षणप्रकाशनपरम्पराः आबहोः कालात् सुष्ठु प्रवर्तन्ते। एताः परम्पराः अधुना अभिनवरूपापन्नाः सन्ति। विशिष्य प्रकाशनक्षेत्रे विशिष्टैः शोधलेखैः संस्कृतविमर्शः इत्येषा षाण्मासिकी शोधपत्रिका लब्धप्रतिष्ठा एव। विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य रक्षितसूच्यां वर्तमाना एषा शोधपत्रिका भारतीय-ज्ञानपरम्परायाः द्योतकान् एव लेखान् नैरन्तर्येण प्रकाशयति। एतदनु अस्मिन् अभिनवे अङ्के विशिष्टैः आङ्ग्लसंस्कृतहिन्दीभाषोपनिबद्धैः शोधलेखैः पाठकानाम् ध्यान-माकर्षिततमाम्।

भारतस्य सुविख्यातानां शिक्षाविदां सारगर्भितान् लेखान् पाठकगणः आस्वादयतीति दृढविश्वासः अस्माकम्।

सन्दर्भेऽस्मिन् प्रकृताङ्कस्य समीक्षकान् प्रधानसम्पादकान् परामर्शप्रदायकान् प्रकाशकान् च सम्पादकगणः साधुवादैः समर्चयति। विश्वविद्यालयस्य मुखं प्रकाशनम् इति आचार्यैः श्रीनिवासवरखेडीवर्यैः प्रोक्तां परिभाषां मनसि निधाय प्रकाशनोत्कर्षं सम्पादयितुं प्रकाशनानुभागः संसिद्धोऽप्यस्ति। शोधपत्रिकाप्रकाशनकार्याणां प्रोत्साहनं कुलपतयः प्रतिपदं कुर्वन्ति इत्यतः तेभ्यः कार्तर्यं समर्पयामः। पुनश्च संस्कृतविमर्शस्य पाठकाः यथापूर्वं समधिकमात्रेण सदस्यतां स्वीकृत्य शोधपत्रिकायाः प्रचारे प्रसारे च सहकुर्वन्तीति विश्वासः नः।

-सम्पादकसमितिः

विषयानुक्रमणिका

परामर्शदातृ-समिति: , सम्पादकसमिति:	v
Advisory Board, Editorial Board	vi
सम्पादकीयम्	vii

संस्कृत-विभागः

1. कारकाणि अपि च अर्थस्वरूपाणि-साम्यं भेदश्च	1
-Zahorulko Andriy	
2. अभिनवदृशा-ध्वन्यालोके दीपशिखालोकः	12
-डॉ. पवनव्यासः	
3. द्वैताद्वैतवेदान्ते मोक्षसाधनम्	23
-अर्घ्यदीप राय	
4. समासभेदविवेकः	35
-डॉ. प्रसेनजित्-नियोगी	
5. धर्मस्य प्रमाणानि	45
-गोपालकृष्णमिश्रः	
6. संस्कृतसाहित्येषु राजनीतिः	50
-डॉ. वेणुधरदाशः	
7. प्रश्नमार्गानुसारेण देवकोपविमर्शः	59
-अनिलकुमारदेसायिः	
-गिरीशभट्टः बि.	
-दिनेशमोहनजोशी	
8. विविधशास्त्रदृशा उपसर्गपदार्थसमीक्षणं तदनुप्रयोगश्च	71
-डॉ. बिपिनकुमारझाः	
-डॉ. दीपिकादीक्षितः	
9. श्रीमद्रामायणे त्रिजटास्वप्नवृत्तान्तः-एकमनुशीलनम्	80
-पूर्णम वेङ्कटा नागा किशोर	

(x)

10. विशेषपदार्थलक्षणसम्बन्धिवैशेषिकाशयविमर्शः 84
-सुजन-दासः
11. साङ्ख्ययोगन्याय-वैशेषिकदर्शनदिशा सुखस्य तुलनात्मकम् 93
अध्ययनम् -पूर्णचन्द्रमण्डलः
12. योगसूत्रभगवद्गीतयोर्योगपदार्थपर्यालोचनम् 101
-डॉ. संजयकुमारः
13. कठोपनिषद्दिशा अध्यात्मयोगस्वरूपपरामर्शः 109
-प्रलय-नन्दी
14. निरुक्ततः सामाजिक-सांस्कृतिकः प्रतिबिम्बम् 118
अवगमनानि च -आतिरा. टि.
15. महाभाष्यसिद्धान्तरत्नप्रकाशदिशा महत् कष्टं श्रितः इत्यत्र 127
वृत्तिनियामकत्वविमर्शः -उत्तमघोषः
16. एकविंशताब्द्या वङ्गीयकवेः सीतानाथस्य काव्यमूल्यायनम् 136
-डॉ. शुभ्रजित् सेनः
17. उपमानप्रमाणम्: अवधारणा समीक्षा च 150
-रमेशचन्द्रः नैलवालः
18. एकविंशतितमशताब्दीय-अधिगमकौशलानि 160
-डॉ. जी. सूर्यप्रसादः
-अमित रुइदासः

हिन्दी संभाग

19. वक्रोक्ति और ध्वनि-आपसी संबंध 172
-डॉ. रेणुका बोकारे
20. भारतीय ज्ञान परंपरा में मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन की 179
संकल्पना -डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार
21. पद्मपुराण में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण 187
-प्रो. अजय कुमार झा
22. शुक्राचार्य की प्रशासनिक शिक्षाएँ 196
-सन्ध्या कुमार जैमिनी
-प्रो. नीरज शर्मा

23. प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था-राजा, न्यायालय, न्यायाधीश एवं सभ्य 204
-स्मिता यादव
24. अलिविलासिसंलाप का महाकाव्यत्व 214
-डॉ. अंकित सिंह यादव
25. मानव शरीरम् : आध्यात्मिकी एवं भौतिकी स्वरूप में 228
ब्रह्माण्डीय अवधारणा
-चन्द्रशेखर श्रीवास
-डॉ. एन.के. कश्यप
-डॉ. शीला खुटिया
-डॉ. एन.के. स्वामी
-डॉ. जी.आर.जाटव
26. सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण में श्रीमद्भगवद्गीता का 240
अवदान -डॉ. कुसुमलता टेलर
27. शास्त्रोक्त दान का शाश्वत महत्व 244
-संगीता राठौर
28. महाभारत में शान्तिपर्व में पठित लघुकथाओं का 256
नैतिक सन्देश -डॉ. छोटी बाई मीणा

English Section

29. **Connecting Purushasukta and the IT World : 264**
Bridging Ancient Wisdom with Modern Technology
-Prof. Manish R.Joshi
-Prof. Shivani V.
-Aruna Vayuvegula
30. **Importance of Water - Āyurvedic Perspectives 272**
- Dr. Ajitha T.S.
31. **Vedic Prospect of Plant and its Life as Revealed by 278**
Jagadish Chandra Bose
- Dr. Dinesh Kumar Das
32. **New Education Policy : The Gandhian Way 285**
- Dr. Pankaj Gupta
- Dr. Deepshikha Parashar

(xii)

- 33. Modern relevance of Mīmāṃsā axiom in law : 302**
A Psychological study
-Mr. Supriya Roy
- 34. Madhura-Bhakti-Rasa in John Donne's Poetry 309**
-Dr. Richa Biswal
- 35. Some Scientific Approaches in Sanskrit, 318**
Multimedia and Globalization
-Dr. Ajay Kumar Mishra
- 36. A Comprehensive Study on Buddhist Tourism in 337**
Uttar Pradesh
-Dhananjay Kumar Jha

विशेषपदार्थलक्षणसम्बन्धिवैशेषिकाशयविमर्शः

- सुजन-दासः*

शोधसारः

शोधप्रबन्धेऽस्मिन् विशेषपदार्थस्य लक्षणविचारो न्यायवैशेषिकदृष्ट्या मया कृतः। सजातीयपरमाणूनां भेदसाधकत्वे विशेषस्वीकारे याः युक्तयः वैशेषिकनिर्देशिताः, ताः उपस्थापिताः अत्र। विशेषस्य स्वतोव्यावर्तकत्वं सिद्धान्तमप्युपवर्णितमस्ति। रघुनाथशिरोमणिदिशा विशेषस्य पदार्थत्वे युक्त्यभावात् विशेषखण्डनं कृतम्। अन्ते च सयुक्त्या तन्मतखण्डनेन वैशेषिकानां विशेषस्वीकारे प्रासङ्गिकता न्यायकन्दलीदिशा मयोपस्थापिता।

प्रमुखशब्दाः- नित्यं, परमाणुः, विशेषः, विशेषखण्डनं, स्वतोव्यावर्तकः चेत्यादयः।

आमुखम्

भारतीयेषु षडास्तिकदर्शनेषु वैशेषिकदर्शनम् अन्यतमम्। कणादसूत्रे षण्णामुद्देशः सत्यपि अभ्युपगमसिद्धान्तेन¹ परवर्तिभिः व्याख्यातृभिः जगतः पदार्थानां सप्तधा विभज्य मोक्षप्राप्तेः सोपानं निर्देशितम्। तस्मादेव पदार्थचिन्ताचतुरोपाध्या विभूषिताः। वल्लभाचार्येण² नियतपदार्थवादिरूपेण वैशेषिकं निर्दिष्टम्। ते खलु द्रव्यगुणकर्मसामान्य-विशेषसमवायाभावाः। तेषु सप्तपदार्थेषु विशेषपदार्थः वैशेषिकानामभिनवः सृष्टपदार्थः। परमाण्वादिनित्यपदार्थानां परस्परभेदसिद्ध्यर्थं पदार्थस्यास्य कल्पनं तैः कृतम्। यमधिकृत्य वैशेषिकदर्शनमिति नामकरणं प्रसिद्धमस्ति न्यायनये। अतः दर्शनेऽस्मिन् विशेषपदार्थस्य चर्चायाः प्रासङ्गिकता अतीव गुरुत्वपूर्णा इत्यत्र नास्ति कश्चित् संशयः।

* शोधच्छात्रः, संस्कृतसंकायः, कोचबिहार-पञ्चाननवर्मा-विश्वविद्यालयः, कोचबिहारः, पश्चिमवङ्गः।

1. “अभावस्तु स्वरूपवानपि नोद्दिष्टः, प्रतियोगिनिरुपणाधीननिरुपणत्वात् न तु तुच्छत्वात्”। -किरणावली, अभावप्रकरणे।
2. “सम्बन्धानन्त्येऽपि नैयायिकानामनियतपदार्थवादित्वेन विरोधाभावात्”। -न्यायलीलावती, समवायप्रकरणे।

शोधपद्धतिः

शोधप्रबन्धेऽस्मिन् विषयस्योपस्थापनार्थं विश्लेषणात्मिका गवेषणापद्धतिः मया अनुसृता। खण्डनमण्डनरीत्या विशेषपदार्थस्य विमर्शात्मिका चर्चा बहुधा न्याय-वैशेषिकाचार्यैः कृता। तेषां व्याख्यातृणां मतमुद्धृतपुरःसरं विशेषपदार्थस्य विमर्शनं नैव विश्लेषणात्मिकेतैः गवेषणापद्धतिभिः सम्भवतीति। तदर्थमियं शोधपद्धतिः मयानुसृतात्र।

परिणामः चर्चा च

0.1. विशेषपदार्थस्य लक्षणविचारः

वैशेषिकानां पञ्चमः पदार्थस्तावत् विशेषः। इतरेषु दर्शनेषु पदार्थोऽयमुपेक्षितः। परमाणुकारणवादे अस्वीकृते सति विशेषपदार्थस्वीकारे नास्ति काचित् यौक्तिकता। विशेषपदार्थस्य स्वीकरणात् कणादप्रणीतं दर्शनं वैशेषिकदर्शनमित्युच्यते। महर्षिकणादेन केषाञ्चित् विभाजकधर्माणामुल्लेखः कृतः। तेषां स्वतन्त्रपदार्थस्वीकारे चन्द्रामतेप्राथम्य¹ दृष्टम्। ‘अवयवभेदादवयविभेदः’ इति नियमात् घटादिकार्यवस्तूनां एवं गुणक्रियातो विजातीयपरमाणुनां व्यावृत्तिबुद्धिः उत्पद्यते। सजातीयपरमाणुषु व्यावृत्तिबुद्धेर्जनकरूपे विशेषः स्वीकर्तव्यो भवति। अन्यथा सृष्टिकाले ईश्वरस्य सजिहीर्षावशात् सृष्टिप्रक्रिया² वर्णयितुं न शक्यते। न केवलं परमाणुषु आकाशादिपञ्चकेऽपि द्रव्ये विशेषस्य विद्यमानत्वेन नित्यद्रव्यवृत्तिरिति विशेषः³ कथ्यते। केवलमेव व्यावृत्तिबुद्धेर्जनकत्वेन विशेषे अङ्गीकृते सति सामान्येऽपि तल्लक्षणमतिव्याप्तम्। सामान्ये अनुगतबुद्ध्या समं व्यावृत्तबुद्धेरपि जनकत्वमस्ति। तदर्थं विशेषः अन्त्यविशेष इत्युच्यते। विशेषस्यास्य लक्षणे व्याख्यानद्वयं प्रचलितमस्ति। प्रथमपक्षस्य मतानुसारेण अन्त्यः इति लक्षणं, नित्यद्रव्यवृत्तिरिति विशेषस्य स्थानञ्च निर्देशितम्⁴। द्वितीयपक्षस्य मतानुसारेण पदद्वयम् एव लक्षणघटकं भवति।

1. The category particularity is that which exists in substances only, has one substance as its substratum, and the cause of the intellection of excluding others and determining the one. -Daśapadārthaśāstra, Ed. F.W. Thomas, Page-100.
2. “अन्त्येषु भवा अन्त्या इति। उत्पादविनाशयोरन्तेऽवस्थितत्वादान्तशब्दवाच्यानि नित्यद्रव्याणि”। -न्यायकन्दली, सम्पा- ब्रह्मचारी मेधाचैतन्य, पृष्ठा 247।
3. “नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्याः विशेषाः। ते खलु अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुत्वाद्विशेषाः”। -प्रशस्तपादभाष्यम्, उद्देशप्रकरणम्।
4. “नित्यद्रव्यवृत्तिरिति विशेषाणां स्थानकथनं, न तल्लक्षणे प्रविष्टं प्रयोजनाभावात्”। -दिनकरी टीका (कारिकावली), शङ्करराम-शास्त्री, पृष्ठा-98।

0.2. विशेषलक्षणे प्रथमा व्याख्या

प्रथमपक्षैः अन्त्यपदस्य लक्षणत्वं स्वीकृतम्। 'अवयवभेदादवयविभेदः' इति नियमात् सूक्ष्मतमावयविनो द्व्यणुकस्य भेदः परमाणुभेदेन सिद्धः। तदनु परमाणोः भेदसिद्ध्यर्थं स्वीकृते विशेषे कश्चित् भेदको धर्म अस्ति, न वा। कारणं हि अव्यावृत्तो धर्मो विशेषः कदापि तदाश्रयं परमाणुं व्यावर्त्तयितुं न शक्नोति। तस्मात् विशेषस्य व्यावृत्त्यर्थं कश्चिद्धर्मः स्वीकर्तव्यो भवति। विशेषे विशेषान्तरः, तद्विशेषे विशेषान्तर इत्यनेन अनवस्थादोषो जातः। कस्माच्चिदपि भेदकधर्माभावात् विशेषः स्वतः स्वं व्यावर्त्तयति। ततः स्वतोव्यावृत्तत्वं विशेषस्य लक्षणमिति मन्यते।

0.2.1. स्वतोव्यावृत्तत्वमित्यस्य अर्थविश्लेषणम्

स्वतोव्यावृत्तत्वं विशेषस्य असाधारणो धर्मो भवति। विशेषे विशेषान्तरस्य भेदं विशेषः स्वयमेव सिद्ध्यति। विशेषो विशेषान्तराद् भिन्नः स्वस्मात् इत्यनुमानेन प्राप्तं स्वप्रयोज्यस्वनिष्ठस्वसजातीय प्रातियोगिकभेदवत्त्वं स्वतोव्यावृत्तस्य शास्त्रीयः अर्थः। स्वयं व्यावर्त्तकत्वेन स्वप्रयोज्यत्वं, स्वाधिकरणत्वेन स्वनिष्ठत्वं, सजातीयविशेषान्तर-भेदवत्त्वेन सजातीयप्रातियोगिकभेदवत्त्वं च विद्यमानात् विशेषस्य स्वतोव्यावर्त्तकत्वं सिद्धम्। ननु जातेरभावात् एकेन विशेषेण समम् अपरविशेषस्य साजात्यं कथं सिद्धम्? तत्र खलु उपाधित्वेन विशेषस्य सजातीयत्वं सम्भवति। जात्यभावे सत्यपि पदार्थविभाजकोपाधिरूपं विशेषत्वं सर्वेषु विशेषेषु विद्यते।

ननु घटो घटान्तराद्भिन्नः स्वस्मात् इत्यनुमानेन घटे स्वतोव्यावृत्तत्वम् अतिव्याप्तं भवति। तन्निवारणाय दिनकरीकारेण स्वभिन्नलिङ्गकत्व-स्वप्रयोज्यक-स्वसजातीयेतर-भेदानुमितेः अविषयत्वमिति स्वतोव्यावृत्तत्वस्य अर्थः किञ्चित् भिन्नप्रकारेण व्याख्यातः¹। अत्र स्वपक्षकत्वं स्वसजातीयेतरभेदसाधकत्वं स्वभिन्नलिङ्गकत्वञ्च इति विशेषण-विशिष्टानुमितेः विषयो यो न भवति, स एव विशेष इत्यर्थः। विशेषो विशेषान्तराद् भिन्नः स्वस्मात् इत्यनुमानस्य विषयरूपेण विषय उपस्थाप्यते। किन्तु विशेषस्य स्वलिङ्गकत्वेन स्वभिन्नलिङ्गकत्वस्य अभावात् अस्यानुमिते अविषयरूपेण विशेष एव प्राप्तः। अपरपक्षे घटो घटान्तराद् भिन्नो घटान्तरावयवभिन्नावयवसमवेतत्वाद् इत्यत्र विशिष्टावयवसमवेतत्वेन स्वभिन्नलिङ्गकत्वं विद्यमानत्वात् विषयरूपेण घटः प्राप्यते। तस्माद् अनुमानेऽस्मिन् घटस्य अविषयत्वेन घटे स्वतोव्यावृत्तत्वं नातिव्याप्तम्।

अपि च रामरूद्रेण अन्त्यपदस्य लक्षणत्वमङ्गीकृतम्। केषुचित् स्थलेषु सम्बन्धिद्वयस्य नित्यत्वेन समवायसम्बन्धस्य नित्यद्रव्यवृत्तित्वात् समवाये विशेषलक्षण-

1. "स्वतोव्यावृत्तत्वं च स्वभिन्नलिङ्गजन्यस्वविशेष्यकस्वसजातीयेतरभेदानुमित्यविषयत्वम्"।
-दिनकरी टीका (कारिकावली), शङ्करराम-शास्त्री, पृष्ठा-119।

मतिव्याप्तम्। द्रव्यवृत्तित्वं समवायेन निर्दिष्टं सन्नपि नित्यद्रव्यपदस्य वैयर्थ्यं सिद्धं भवति। ततो नित्यद्रव्यवृत्तिरिति विशेषस्य स्थानकथनं निर्देशितम्¹।

स्वतोव्यावृत्तत्वस्य स्वीकारे प्रधानतः द्विधा आपत्तिरसम्भवति। व्यावर्तकत्व-धर्माश्रयस्य एव व्यावृत्तिबुद्धेरजनकत्वेन व्यावर्तकत्वधर्मविरहादपि विशेषस्य तद्बुद्धिजनकत्वं कथं सम्भवति। तदनु परमाणूनां स्वतोव्यावृत्तत्वे स्वीकृते सति विशेष इति पृथक् पदार्थस्वीकारे नास्ति काचित् यौक्तिकता। तदुत्तरे कथितं हि-सर्वे पदार्था इतरस्वभावविशिष्टाः भवन्ति। घटं दर्शयितुं प्रदीपस्य अपेक्षता वर्तते, किन्तु प्रदीपं प्रति प्रदीपान्तरापेक्षा नास्ति। यद्वा अन्नस्य अशुचिता गोमांसनिर्भरा, किन्तु गोमांसस्य अशुचिता स्वतः सिद्धा²। व्यावृत्तिबुद्धेरनियामकत्वेन व्यावर्तक-धर्माश्रयत्वस्य नियामकत्वे सिद्धे सति तद्धर्माभावादपि विशेषस्य व्यावृत्तिबुद्ध्यर्थं व्यावर्तकत्वधर्मान्तरस्य नास्ति प्रयोजनम्। स तु स्वतोव्यावृत्त इत्यर्थः।

0.3. विशेषलक्षणे द्वितीया व्याख्या

विशेषस्य लक्षणघटकयोः पदद्वयोरलक्षणत्वं स्वीकुर्वतः प्रभाटीकाकारस्य³ मते अन्त्यपदेन निरवयवद्रव्यवृत्तित्वं ज्ञेयम्। आकाशादीनां नित्यद्रव्यानां निरवयवत्वात् नित्यद्रव्यवृत्तिरिति पदेन पुनरुक्तिदोषो जातः। तत्र भवति, घटादिकार्यवस्तूनि प्रति कपालाद्यवयवानामपि विशेषत्वं शक्यमिति सिद्धान्तात्। निरवयवत्वेन परमाणूनां भेदसिद्धौ निरवयवत्वमिति उत्कीर्तनेन नोक्तदोषो जायते⁴।

0.3.1. अवयवभेदे अवयवभेदकारणत्वे युक्तिः

प्रथमतः अवयविनो भेदः प्रत्यक्षप्रमाणेन गृहीतो भवति। कारणं हि द्व्यणुकस्य अप्रत्यक्षयोग्यत्वे सत्यपि घटादिस्थूलवस्तूनां प्रत्यक्षयोग्यत्वं शक्यम्। प्रत्यक्षे सम्भवे सति न केनचिद् अनुमानाश्रयो गृहीतः। किन्तु स्थूलवस्तूनां व्यावृत्तिबुद्धौ अनुमानस्य

1. “तथापि समवेतत्वमात्रेणैव तत्रातिव्याप्तिवारणसम्भवे नित्यद्रव्यांशवैयर्थ्यस्य दुर्वारत्वादित्यभि-प्रायेणाह.....विशेषाणां स्थानकथनमिति”। -रामरुद्री टीका (कारिकावली), शङ्करराम-शास्त्री, पृष्ठा-121।
2. “यथा गवांशमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वं तद्योगादन्येषां तथेहापि तादात्म्यादन्त्यविशेषेषु स्वत एव प्रत्ययव्यावृत्तिः तद्योगाद् परमाण्वादिष्विति”। -प्रशस्तपादभाष्यम्, दुण्डिराजशास्त्री, पृष्ठा-287।
3. “अवसान इति। निरवयवद्रव्य इत्यर्थः”। -प्रभा टीका (कारिकावली), शङ्करराम-शास्त्री, पृष्ठा-119।
4. “कपालाद्यवयवानामेव घटादिविशेषतया विशेषाणां निरवयववृत्तित्वोक्त्या तल्लाभसम्भवात्”। -मञ्जुषा टीका, (कारिकावली), शङ्करराम-शास्त्री, पृष्ठा-120।

साहचर्यं कथं स्वीकृतम्। तदुत्तरे उक्तं- अन्वयव्यातिरेकेण प्रत्यक्षयोग्यवस्तूनां भेदसिद्धिः अवयवभेदज्ञानादेव सिद्धा भवति। वस्तुतस्तु प्रत्यक्षमनुमानं यत्किमपि वा भवतु व्यावृत्तिबुद्ध्यर्थम् अवयवभेदज्ञानस्यैव¹ नियामकत्वमस्ति।

द्वितीयतः प्रत्यक्षेण भेदनिश्चये सत्यपि ज्ञानस्य अप्रामाण्यशङ्कां निराकर्तुं, भेदविषयकसंस्कारं दृढतरं कर्तुं च लोकेऽस्मिन् अवयवभेदज्ञानस्य प्रयोजकत्वं लब्धम्। अपि च प्रत्यक्षयोग्ये पदार्थे अनुमानस्य अविषयत्वे नास्ति युक्तिः। तर्कप्रियैः² प्रत्यक्षयोग्यं पदार्थमपि अनुमानेन सिद्ध्यर्थं प्रयत्नो दृष्टः। यथा पर्वते वह्नेर्प्रत्यक्षयोग्यत्वे धुमात् वह्नेरनुमितौ नास्ति प्रतिबन्धकः।

नृसिंहशास्त्रिणो मते अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिरिति पदद्वयेन द्विविधं लक्षणं सूचीतम्। विशेषलक्षणस्य लाघवात् अन्त्यपदेन नित्यद्रव्यवृत्तित्वं विशेषत्वमुक्तम्। अत्र नित्यद्रव्यवृत्तेः अवधारणार्थो बोध्यः। ततो विशेषस्य केवलं नित्यद्रव्यवृत्तित्वमिति लक्षणं सिद्धम्। तल्लक्षणे कृते सति परममहत्परिमाणस्य केवलमाकाशवृत्तितया तत्परिमाणे अतिव्याप्तम्। तन्निवारणाय उक्तं हि- अनित्यद्रव्यवृत्ति-अवृत्ति-पदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वम् इति³। अर्थात् तादृशस्य पदार्थविभाजकोपाधेः आश्रयत्वेन ग्रहीतव्यं, यस्य अनित्यद्रव्यवृत्तिपदार्थे वृत्तित्वं नास्ति। विशेषत्वस्य अनित्यद्रव्यवृत्तिपदार्थे गुणादौ अविद्यमानत्वेन, नित्यद्रव्ये वृत्तित्वेन च विशेषाश्रयः सम्भवति। किन्तु गुणत्वेन अनित्यद्रव्यवृत्तित्वात् परममहत्परिमाणे लक्षणघटकम् अनित्यद्रव्यवृत्त्यवृत्तित्वं नास्ति। तस्मात् परममहत्परिमाणे नातिव्याप्तम्। इत्थं प्रकारेण नित्यद्रव्यवृत्तिरिति पदस्य लक्षणघटकत्वं दर्शयित्वा विशेषाश्रयत्वरूपं मतं निराकृतम्। तदनु सर्वाधारताप्रयोजकत्वसम्बन्धेन अनित्यद्रव्यवृत्तित्वात् विशेषलक्षणम् अनित्यद्रव्ये अतिव्याप्तम्। अत्र सर्वाधारताप्रयोजकत्वसम्बन्धेन कालिकसम्बन्धः इत्यवधेयम्। तत्सम्बन्धेन विशेषस्यापि अनित्यद्रव्ये विद्यमानत्वात् तत्सम्बन्धभिन्नसम्बन्धो ज्ञातव्यः⁴।

1. “अतो व्यावर्तकत्वं तत्तदवयवभेदस्य सिद्धमेव”। -मञ्जुषा टीका, (कारिकावली), शङ्करराम-शास्त्री, पृष्ठा-122।
2. “अत एवोक्तं प्रत्यक्षपरिकल्पितमप्यर्थमनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिका इति”। -मञ्जुषा टीका, (कारिकावली), शङ्करराम-शास्त्री, पृष्ठा-122।
3. “तथापि अनित्यद्रव्यवृत्त्यवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वस्य तदर्थत्वेनोक्तदोषाभावात्। अत एव नित्यद्रव्यवृत्तिरिति विशेषाणां स्थानकथनं नतु लक्षणप्रविष्टं प्रयोजनाभावादिति केषांचिन्मूलाभिप्रायवर्णनमपास्तम्”। -प्रभा टीका, (कारिकावली), शङ्करराम-शास्त्री, पृष्ठा-129।
4. “अनित्यद्रव्यवृत्तित्वं च सर्वाधारताप्रयोजकत्वसम्बन्धभिन्नसम्बन्धेन इति नानुपपत्तिः”। -मञ्जुषा टीका, (कारिकावली), शङ्करराम-शास्त्री, पृष्ठा-124।

व्योमशिवाचार्येण श्रीधरभट्टेन च नित्यद्रव्यवृत्तिरिति पदेन विशेषस्य लक्षणं विहितम्। प्रशस्तपादस्य मते अन्त्यशब्दस्यार्थो भवति नित्यद्रव्यवृत्तिरिति। कारणं हि उत्पत्तेः विनाशस्य च अन्ते नित्यद्रव्यं व्यावस्थितम्¹। विशेषस्य केवलमेव नित्यद्रव्यवृत्तित्वेन द्रव्यगुणकर्मसामान्येषु नातिव्याप्रम्। द्रव्यगुणकर्मणां त्रयाणामनित्य-द्रव्येऽपि विद्यमानत्वात् नित्यद्रव्यवृत्तित्वं न भवति। द्रव्यभिन्ने गुणकर्मणि सामान्यस्य वृत्तितया नास्ति नित्यद्रव्यवृत्तित्वम्। बुद्धेः शब्दस्य च नित्यद्रव्यवृत्तित्वे सत्यपि सर्वेषु नित्यद्रव्येषु अविद्यमानत्वेन नित्यद्रव्यवृत्तित्वं न सम्भवति। बुद्धेः आत्मनि, शब्दस्य आकाशे च केवलं वृत्तित्वा दृष्टा। किन्तु सर्वनित्यद्रव्यवृत्तितया एव विशेषो निर्देशितः।

0.3.2. जगदीशतर्कालङ्कारस्य मतम्

नव्यनैयायिकेन जगदीशतर्कालङ्कारेण द्वयोः पदयोः लक्षणत्वमङ्गीकृतम्। तस्य मतानुसारेण नित्यपदस्यार्थो भवति सर्वदा इति, न तु उत्पत्तिविनाशशून्यः। यस्य सर्वदा समवायेन वृत्तित्वं, तदेव विशेष इत्यर्थः²। समवेतद्रव्यानां जन्यत्वात् उत्पत्तेः पूर्वं विनाशस्य च परं द्रव्यवृत्तित्वं न सम्भवति। कर्मण अपि जन्यत्वेन क्षणिकत्वेन च सर्वदा द्रव्यवृत्तित्वं न शक्यम्। सामान्यस्य नित्यत्वेन सृष्टिकाले प्रलयकाले च द्रव्यवृत्तित्वमसिद्धम्। इत्थं विशेषस्य सर्वदा नित्यद्रव्यवृत्तित्वमिति लक्षणं विहितम्।

सर्वदा द्रव्यसमवेतः इत्युक्ते सति नित्यगुणे द्रव्यत्वे चातिव्याप्तिर्भवति। आकाशपरिमाणस्य नित्यत्वेन सर्वदा आकाशद्रव्यवृत्तित्वमस्ति। द्रव्यत्वजातेः नित्यद्रव्ये आत्मनि सर्वदा समवेतत्वेन विशेषत्वं स्वीकृतं भवति। तन्निवारणाय उक्तं हि-अन्त्यपदेन नित्यद्रव्यवृत्तिजातिगुणयोः भेदवत्त्वात् तन्निवारितं भवति। अन्त्यपदेन व्यावृत्तिः बोध्या। कस्मात् व्यावृत्तिः इत्युत्तरे नित्यद्रव्यवृत्तिजातिगुणाभ्यां व्यावृत्तिः ज्ञेया इति जगदीशेन कथिता। अर्थात् सर्वदा नित्यद्रव्यवृत्तित्वे सति नित्यद्रव्यवृत्ति-जातिगुणेभ्यो भिन्नत्वं यस्य विद्यते, स एव विशेष इत्यर्थः। कर्मणि अतिव्याप्तिवारणाय अन्त्यपदस्य महाप्रलयरूपः अर्थो बोधितव्यः। तथापि घटत्वे, ध्वंसे च विशेषलक्षण-मतिव्याप्तम्। किन्तु तयोः असमवेतत्वेन विशेषलक्षणत्वं नास्ति। पुनश्च नित्यगुणे अतिव्याप्तिवारणाय कर्मावृत्तिसामान्यशून्यत्वं, आत्मनि अतिव्याप्तिवारणाय नित्यद्वय-समवेतान्यत्वं चेति विशेषणद्वयं लक्षणे निवेशितव्यम्³।

1. “तथा च वक्ष्यति नित्यद्रव्याण्युत्पत्तिविनाशयोरन्ते व्यावस्थितत्वादन्तशब्दवाच्यानि”। -व्योमवती, उद्देशप्रकरणम्।
2. “नित्यं सर्वदा द्रव्यवृत्तयो द्रव्यसमवेता इत्यर्थः”। -सूक्ति टीका, विशेषप्रकरणे।
3. “ कर्मावृत्तिसामान्यशून्यत्वे सति नित्यद्वयसमवेतान्यत्वेनापि विशेषणीयत्वादिति भावः”। -जागदीशी।

0.4. विशेषस्य इतरलक्षणम्

विशेषस्य निर्दोषलक्षणविषये व्याख्यातृभिः बहुधा चर्चिता। प्रायशः सर्वैः नैयायिकैः विशेषविषये स्वकृतलक्षणमुपस्थापितम्। तेषु द्वयोर्लक्षणयोः व्याख्यानं वयमत्र द्रक्ष्यामः। उदयनाचार्यस्य मतव्याख्यानं कुर्वता वर्धमानोपाध्यायेन सुचितं लक्षणं तावत्- “निःसामान्यत्वे सति एकद्रव्यमात्रवृत्तित्वम्”¹ इति। यः पदार्थः सामान्यस्य अनाश्रयो भवति, अपि च एकद्रव्यमात्रवृत्तिर्भवति, स एव विशेष इत्यर्थे गृहीते सति एकद्रव्यवृत्तित्वेन निःसामान्यत्वेन च आकाशत्वे अतिव्याप्तं जातम्। वृत्तित्वमत्र समवायेन गृहीतं चेत् स्वरूपसम्बन्धेन वृत्तितया आकाशत्वे अतिव्याप्तिः निवारिता भवति।

निःसामान्यत्वमिति पदं व्यतिरिच्य कृतं लक्षणम् एकद्रव्यमात्रसमवेतत्वेन गुणे कर्मणि चातिव्याप्तम्। एकस्य घटस्य रूपं घटान्तरे अविद्यमानात् एकद्रव्यवृत्तिरिति। देवदत्तनिष्ठक्रियायाः यज्ञदत्ते अवृत्तितया क्रियायामपि एकद्रव्यवृत्तित्वमस्ति। किन्तु गुणकर्मणि सामान्यस्य विद्यमानात् निःसामान्यरूपेण तयोर्ग्रहणं न भवति।

निःसामान्यत्वं विशेषत्वमिति लक्षणं कृते सति सामान्याभावात् जातौ, समवाये, अभावे तल्लक्षणं चातिव्याप्तम्। एकद्रव्यमात्रवृत्तित्वमिति पदसंयोजनात् अनेकद्रव्य-वृत्तित्वेन जातौ नातिव्याप्तम्। समवायाभावयोः सर्वत्रैव समवायेन वृत्त्यभावात् विशेषत्वं नैव सम्भवति। निःसामान्यरूपेण एकघटवृत्तितया घटत्वे विशेषलक्षणमतिव्याप्तम् जातम्। किन्तु मात्रग्रहणात् अनेकघटवृत्तित्वेन घटत्वस्य एकघटमात्रवृत्तित्वं गृहीतुम-शक्यम्। माधवाचार्येण² अन्योन्याभावविरोधित्वमिति लक्षणे प्रयुक्तम्। अर्थात् परमाण्वादिवृत्तिविशेषे अन्योन्याभावो विद्यते इत्यर्थः।

अध्यापकमृणालकान्तिगङ्गोपाध्यायेन स्वकीये ग्रन्थे लक्षणमेकमुपस्थापितं यत्- “जातिजातिमद्भिन्नत्वे सति समवेतत्वम्”³ इति। यस्य पदार्थस्य सामान्यत्वं नास्ति, सामान्यविशिष्टत्वमपि नास्ति, किन्तु समवेतत्वमस्ति, तदेव विशेष इति। जातिभिन्नत्वमिति विशेषणरहितस्य लक्षणस्य जातौ अतिव्याप्तं भवति। जातेरभावात् जातौ जातिमद्भिन्नत्वेन, स्वाश्रये समवेतत्वेन च विशेषत्वस्य वृत्तित्वं सम्भवति। जातिभिन्नत्वमिति पदयोजनात् जातेः जात्यभिन्नत्वेन ग्रहणमशक्यम्। ततो जातौ अतिव्याप्तिः निवारिता। जातिमद्भिन्न-त्वमिति विशेषणं व्यतिरिच्य लक्षणे कृते सति जातिभिन्नत्वेन समवेतत्वेन च

1. “निःसामान्यत्वे सति एकद्रव्यमात्रवृत्तित्वम्”। -किरणावलीप्रकाशः, विशेषप्रकरणम्।
2. “विशेषो नामान्योन्याभावविरोधिसामान्यरहितः समवेतः”। -सर्वदर्शनसंग्रहः, सम्पा-उमाशंकरशर्मा ऋषि, पृष्ठा 3501
3. “जातिजातिमद्भिन्नत्वे सति समवेतत्वम्”। -भाषापरिच्छेदे सप्तपदार्थ, सम्पा-मृणालकान्ति-गङ्गोपाध्याय, पृष्ठा-291

द्रव्यगुणकर्मसु अतिव्याप्तम् जातम्। किन्तु जातिमद्भिन्नत्वमिति विशेषणेन द्रव्यादौ नातिव्याप्तम्। कारणं हि द्रव्यादेः जातिमत्त्वमस्ति न तु जातिमद्भिन्नत्वमिति। तदनु केवलं समवेतत्वं लक्षणं चेत् द्रवादौ तल्लक्षणमतिव्याप्तम्। द्रव्यादीनां चतुर्णां पदार्थानां समवायेन स्वाश्रयवृत्तिर्भवति। पुनः जातिजातिमद्भिन्नत्वे सति वृत्तित्वमिति लक्षणं भवति चेत् अभावे अतिव्याप्तिः जाता। कारणं हि अभावस्य जातिभिन्नत्वं, जातिमद्भिन्नत्वं, स्वाश्रये भूतले स्वरूपसम्बन्धेन वृत्तित्वमस्ति। किन्तु समवायेन तद्वृत्तित्वं निर्दिष्टं चेत् अभावे लक्षणस्य अतिव्याप्तदोषो निवारितः। इत्थं जातिजातिमद्भिन्नत्वे सति समवेतत्वमिति विशेषस्य निर्दोषलक्षणं व्याख्यातम्।

0.5. रघुनाथशिरोमणिदृष्ट्या विशेषखण्डनम्

नव्यनैयायिकेन रघुनाथशिरोमणिना विशेषस्य पृथक् पदार्थत्वं निराकृतम्¹। विशेषो यदि एको भवति तदा व्यावर्तके नाना चेत् तेषां परस्परमव्यावृत्तत्वे सति आश्रयाणां व्यावर्तकत्वं कथं सिद्धम्। तदुत्तरे कथ्यते हि- विशेषा एव स्वतो व्यावृत्ता इति। अपि च विशेषस्य स्वतोव्यावृत्तत्वेन नित्यद्रव्यानामपि स्वतोव्यावृत्तत्वे स्वीकृते तत्र को दोषः। यद्वा आकाशस्य शब्दसमवायिकारणत्वे शब्दवत्त्वम् अवच्छेदकं ज्ञेयम्। शब्दात्मकस्य अवच्छेदकत्वे गौरवदोषात् आकाशे विशेषसिद्धिरिति अप्रामाण्यम्। शब्दोत्पत्तौ एकवृत्तिकारणताया अवच्छेदकापेक्षा नास्ति। एकवृत्तिकारणताया अवच्छेदकं विनापि शब्दस्य समवायिकारणत्वं सिद्धं भवति।

निष्कर्षः

पारिशेष्यात् वक्तुं शक्यते यत्- विशेषपदार्थस्य अनङ्गीकृतत्वे सति जगतः सृष्टिसंहारयोः अन्तराले परमाण्वादिनित्यपदार्थानां नित्यत्वे अनुपपत्तिर्यात् मानाभावात्। अपि च सृष्ट्यारम्भे द्वयोः परमाण्वोः संयोग एकस्याः पृथिव्याः द्व्यणुकोत्पत्तिर्न सम्भवति विशेषाभावात्। अर्थात् विशेषं विना जगतः सृष्टिसंहारयोर्व्याख्या² दातुमशक्ता। मत्पक्षतः अनया दृष्ट्या अभिनवपदार्थरूपेण विशेषस्य निर्देशनात् वैशेषिकदर्शनमिति नामकरणं समीचनमेवेति शम्।

1. “ विशेषोऽपि न पदार्थान्तरम्, मानाभावात्। विनापि व्यावर्तकं धर्मं परेषां विशेषाणामिव नित्यानां द्रव्याणामपि स्वतः एव व्यावर्तकत्वात्”। -पदार्थतत्त्वनिरूपणम्, पृष्ठा-63।
2. “अन्त्येषु भवा अन्त्या इति। उत्पादविनाशयोरन्तेऽवस्थितत्वादान्तशब्दवाच्यानि नित्यद्रव्याणि”। -न्यायकन्दली, सम्पा- ब्रह्मचारी मेधाचौतन्य, पृष्ठा 247।

ग्रन्थानुक्रमणिका

1. उदयनाचार्यः, किरणावली (सम्पा.) नरेन्द्रचन्द्र वेदान्ततीर्थ, कलिकाता: एशियाटिक सोसाइटी, 2002।
2. गोतमः, न्यायदर्शनम् (सम्पा.) पद्मप्रसादशास्त्री एवं हरिरामशुक्ल, वाराणसी: चौखम्भा संस्कृत भवन, 2018।
3. प्रशस्तदेवाचार्यः, पदार्थधर्मसंग्रहः (सम्पा.) नारायणमिश्र, वाराणसी: चौखम्भा संस्कृत संस्थान, 2016।
4. मृणालकान्तिगङ्गोपाध्यायः, भाषापरिच्छेदे सप्तपदार्थ, प्रथमसंस्करण, कलिकाता: संस्कृत बुक डिपो, 1421।
5. रघुनाथशिरोमणिः, पदार्थतत्त्वनिरूपणम् (सम्पा.) मधुसूदन भट्टाचार्य, कलिकाता: संस्कृत कालेज, 1976।
6. विश्वनाथतर्कपञ्चाननः, कारिकावली (सम्पा.) सी शङ्कररामशास्त्री, द्वितीयसंस्करण, दिल्ली: चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, 2016।
7. व्योमशिवाचार्यः, व्योमवती (सम्पा.) गौरीनाथशास्त्री, वाराणसी: चौखम्भा संस्कृत संस्थान, 1984।
8. शङ्करमिश्रः, वैशेषिकसूत्रोपस्कारः (सम्पा.) नारायणमिश्र, वाराणसी: चौखम्भा प्रकाशन, 2019।
9. शङ्करमिश्रः, कणादरहस्यम् (सम्पा.) विन्ध्येश्वरीप्रसाद-द्विवेदि, वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत सिरिज अफिस, 2007।
10. शिवादित्यः, सप्तपदार्थी (सम्पा.) तपनशङ्कर भट्टाचार्य, कलिकाता: संस्कृत बुक डिपो, 2012।
12. श्रीधराचार्यः, न्यायकन्दली, (सम्पा.) जे.एस्. जेटलि एवं वि.जि पारिख, भादोद्रा: एम्.एस् युनिवर्सिटी अफ् वरोदा प्रेस्, 1991।
13. Bhaduri, Sadananda, Nyaya & Vaisesika Metaphysics, First Reprint, Pune : Bhandarkar Oriental Research Institute, 2021.
14. Dasapadarthasastra, Ed. F.W. Thomas, 3rd Edition, Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1999.
15. Potter, Karl H. Encyclopedia of Indian Philosophies, Ed. Sibajiban Bhattacharyya, 1st Edition, Vol- XIII- Delhi : Motilal Banarsidass, 2011.

संस्कृतविमर्शः - केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रकाशयमाना एषा शोधपत्रिका विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य रक्षितसूच्यां वर्तमाना विद्वत्परिशीलिता अन्ताराष्ट्रिया षण्मासिकी चास्ति। भारतीयज्ञानपरम्परायाः वैशिष्ट्यप्रचारकान् शोधलेखान् संस्कृतेन सह हिन्द्याम् आङ्ग्लभाषायां चापि प्रकाशयति। जालपुटे शोधलेखानाम् उपारोपणार्थं काले काले विज्ञापनं क्रियते। विमर्शस्य सदस्याः पत्रिकाः सकाले पत्रालयमुखेन च प्राप्तुं प्रभवन्ति। प्रत्यक्षं प्रेषितः e-mail माध्यमेन वा प्रेषितः लेखः प्रकाशनाय नानुमन्यते। विद्वद्भिः परिशीलितानाम् अनुमतानामेव शोधलेखानां प्रकाशनार्हता निर्धारिता भवति।

Copyright- केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, देहली

मूल्याङ्कनसमित्या निर्धारितशोधलेखेषु निहितः सर्वोपि विषयः सत्यतथ्यरूपेणैव अङ्गीक्रियते। लेखेषु विद्यमानायाः मौलिकतायाः विषये मूललेखकः उत्तरदायी भवति। यदि मौलिकतायाः विवादः स्यात् तर्हि लेखक एव न्यायालयस्य उत्तरदायी भवति। अधिकविवरणज्ञानार्थं विश्वविद्यालयस्य sanskrit.nic.in द्रष्टुं शक्नुवन्ति।

सम्पर्कः- प्रकाशनविभागः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, देहली।

e-mail : res-pub@csu.co.in

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

56-57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नवदेहली-110058

दूरभाष : 011-28524993, 28521994, 28520977

email : res-pub@csu.co.in, sales@csu.co.in

website : www.sanskrit.nic.in